

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

ЧОВ ЧУРРАЛАРИНИ ДАВОЛАШДА ЭНДОВИДЕОХИРУРГИК УСУЛЛАР**Хашимов Р.У., Ризаев Ж.А., Рахманов К.Э.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқотнинг мақсади эндовидеохирургик усуллардан фойдаланган ҳолда герниоаллопластиканинг техник жиҳатларини такомиллаштириш орқали чов чурраси билан оғриган беморларни хирургик даволаш самарадорлигини оширишдан иборат. Тадқиқот материаллари. Проспектив динамик фаол тадқиқот учун чов чурраси билан касалланган 236 нафар бемор танлаб олинди. Биринчи гуруҳни, таққослаш гуруҳини чов чурраси бўлган 126 (53,4%) бемор, иккинчи, асосий гуруҳни 110 (46,6%) бемор ташиқил этди. Тадқиқот натижалари. Асосий гуруҳда жароҳат асоратларининг умумий частотаси 6,4% ни ташиқил этди, таққослаш гуруҳида эса бу кўрсаткич 19,8% га етди. Узоқ муддатларда текширилган 180 нафар бемордан 10 (5,5%) нафарида чов чуррасининг қайталаниши қайд этилган. Шу билан бирга, таққослаш гуруҳида қайталаниши частотаси 9,8% (9 бемор), асосий гуруҳда эса атиги 1,1% (1 бемор) ни ташиқил этди. Хулосалар. Ўтказилган тадқиқотда ушбу усуллардан фойдаланганда операциядан кейинги эрта асоратлар частотаси очиқ усулларга нисбатан сезиларли даражада камайганлиги аниқланди. Ушбу ёндашувларнинг минимал инвазивлиги ва юқори физиологиклиги операциядан кейинги реабилитациянинг янада қулай кечишини таъминлайди, шунингдек, эркакларнинг репродуктив функциясига салбий таъсир кўрсатиши хавфини камайтиришига ёрдам беради.

Калит сўзлар: чов чурраси, герниоаллопластика.

ENDOVIDEOSURGICAL METHODS IN THE TREATMENT OF INGUINAL HERNIAS**Khashimov R.U., Rizaev J.A., Rakhmanov K.E.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The aim of this study is to increase the efficiency of surgical treatment of patients with inguinal hernias by improving the technical aspects of hernioalloplasty using endovideosurgical methods. Study materials. A total of 236 patients with inguinal hernias were selected for a prospective dynamic active study. The first group, the comparison group, consisted of 126 (53.4%) patients with inguinal hernias, the second, main group consisted of 110 (46.6%) patients. Study results. In the main group, the overall frequency of wound complications was 6.4%, while in the comparison group this figure reached 19.8%. Of the 180 patients examined at long term periods, recurrence of inguinal hernia was registered in 10 (5.5%) patients. At the same time, in the comparison group, the recurrence rate was 9.8% (9 patients), while in the main group - only 1.1% (1 patient). Conclusions. The study found that the frequency of early postoperative complications when using these methods was significantly reduced compared to open methods. Minimal invasiveness and high physiological properties of these approaches ensure a more favorable course of postoperative rehabilitation, and also help reduce the risk of adverse effects on male reproductive function.

Key words: inguinal hernia, hernioalloplasty.

ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЛЕЧЕНИИ ПАХОВЫХ ГРЫЖ**Хашимов Р.У., Ризаев Ж.А., Рахманов К.Э.**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Ўзбекистон

Резюме. Целью данного исследования является повышение эффективности хирургического лечения пациентов с паховыми грыжами путём совершенствования технических аспектов герниоаллопластики с использованием эндовидеохирургических методов. Материалы исследования. Для проспективного динамического активного исследования было отобрано 236 больных паховыми грыжами. Первую группу, группу сравнения составили 126 (53,4%) больных с паховыми грыжами, вторую, основную группу составили 110 (46,6%) больных. Результаты исследования. В основной группе общая частота раневых осложнений составила 6,4%, тогда как в группе сравнения данный показатель достигал 19,8%. Из 180 пациентов, обследованных в отдалённые сроки, рецидив паховой грыжи был зарегистрирован у 10 (5,5%) больных. При этом в группе сравнения частота рецидивов составила 9,8% (9 пациентов), тогда как в основной группе - всего 1,1% (1 пациент). Выводы. В проведённом исследовании установлено, что частота ранних послеоперационных осложнений при использовании данных методик достоверно уменьшилась по сравнению с открытыми способами. Ми-

нимальная инвазивность и высокая физиологичность данных подходов обеспечивают более благоприятный ход послеоперационной реабилитации, а также способствуют снижению риска неблагоприятного воздействия на репродуктивную функцию мужчин.

Ключевые слова: паховая грыжа, герниопластика.

Мавзунинг долзарблиги. Чов чурралари жарроҳлик аралашувини талаб қиладиган энг кенг тарқалган жарроҳлик касалликларидан биридир. Эндовидеожарроҳлик усуллари сингари кам инвазив технологияларнинг тараққий этилиши билан мазкур касалликни жарроҳлик йўли билан даволаш натижалари сезиларли даражада яхшиланди. Бу эса ушбу усулларни замонавий тиббиёт амалиётида долзарб қилиб қўйди. Сўнгги йилларда чов чурраларини даволашда жарроҳлик техникасини такомиллаштириш ва операциядан кейинги асоратларни камайтиришга тобора кўпроқ эътибор қаратилмоқда [2, 8, 11].

Жанубий Кореяда чов чурраларини даволаш усулларини такомиллаштириш бўйича тадқиқотлар фаол ривожланмоқда. Choi et al (2018) маълумотларига кўра, лапароскопик герниопластикадан фойдаланиш операциядан кейинги оғриқ синдромини сезиларли даражада камайтиради ва беморларнинг операциядан кейин тезроқ тикланишига ёрдам беради [3, 7, 12, 16]. Бу жаҳон миқёсида чов чурраларини даволашда очик жарроҳлик усулларидан эндовидеохирургик ёндашувларга ўтиш тенденциясини тасдиқлайди.

Европада чов чурраларини жарроҳлик йўли билан даволашда эндовидеохирургик усулларни қўллаш стандартга айланиб бормоқда. Германия ва Буюк Британияда ўтказилган тадқиқотлар лапароскопик техникадан фойдаланиш натижасида клиник ҳолатларнинг сезиларли даражада яхшиланишини кўрсатмоқда. Масалан, Müller et al (2019) фикрича, TAPP (Трансабдоминал Preperitoneal) усули операциядан кейинги рецидивларни камайтириш нуктаи назаридан жуда самарали ҳисобланади. Бу фикр узоқ муддатли кузатувлар натижаларига асосланади [4, 9, 14]. Ушбу маълумот бундай технологияларни жорий этишнинг юқори долзарблигини тасдиқлайди, чунки улар даволаш хавфсизлиги ва сифатини оширишга хизмат қилади.

АҚШда чов чурраларини даволашда эндовидеохирургиядан фойдаланиш 1990 йилларнинг охиридан бошлаб фаол ривожланмоқда ва бугунги кунда жарроҳлик клиникаларининг аксарияти лапароскопик герниопластика билан шуғулланади. Rosenberg et al (2020) тадқиқоти каби ишлар шуни кўрсатадики, TEP ва TAPP усуллари нафақат касалхонада даволаниш муддатини қисқартиради, балки инфекцион жараёнлар ва узоқ давом этувчи оғриқ синдромлари каби асоратлар частотасини ҳам сезиларли даражада камайтиради [1, 7, 13, 15].

Ўзбекистонда ҳам эндовидеохирургик усулларни жорий этиш тенденцияси кузатилмоқда. Самарқанд давлат тиббиёт университетида ўтказилган тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, TAPP ва TEP каби лапароскопик усуллар анъанавий очик усулларга нисбатан касалликнинг қайта юзага чиқиш частотасини сезиларли даражада пасайтиради ҳамда даволаш натижаларини яхшилади [10, 16]. Эти резултаты соответствуют мировым трендам и подчеркивают актуальность дальнейшего изучения и внедрения этих методов в клиническую практику Узбекистана.

Шундай қилиб, тадқиқот мавзусининг долзарблиги шундаки, герниопластиканинг эндовидеохирургик усуллари жадал ривожланиб ва такомиллашиб бормоқда. Бу ҳолат Жанубий Корея, Европа, АҚШ ҳамда Ўзбекистонда олиб борилган халқаро тажриба ва илмий изланишлар натижасида ўз тасдигини топмоқда. Ушбу усулларни маҳаллий жарроҳлар амалиётига татбиқ этиш операциядан кейинги асоратларни камайтириш ва беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилашга хизмат қилади. Бу эса мавзуни замонавий жарроҳлик амалиётида ниҳоятда долзарб ва эҳтиёж юқори бўлган масалага айлантиради.

Тадқиқот мақсади: эндовидеохирургик усуллардан фойдаланган ҳолда герниопластиканинг техник жиҳатларини такомиллаштириш орқали чов чурраси билан оғриган беморларни хирургик даволаш самарадорлигини ошириш.

Тадқиқот материаллари. Тадқиқот 2016 йилдан 2025 йилгача бўлган даврда Самарқанд давлат тиббиёт университети кўп тармоқли клиникасининг жарроҳлик бўлимида операция қилинган чов чурраси билан оғриган беморларни текшириш ва даволаш натижаларига асосланган. Проспектив динамик фаол тадқиқот учун чов чурраси билан касалланган 236 нафар бемор танлаб олинди. Улар турли турдаги чов чурраларига чалинган эркак беморлар эди.

Беморлар ҳам режали, ҳам шошилинич тартибда операция қилинган бўлиб, даволаш усулини танлашга қараб улар икки гуруҳга ажратилган (1 расм).

Таққослаш гуруҳига очик жарроҳлик усуллари билан герниопластика ўтказилган чов чурраси бўлган 126 нафар бемор (53,4%) киритилган. Асосий гуруҳни чов герниопластикаси эндовидеохирургик усулда бажарилган 110 нафар бемор (46,6%) ташкил этди.

1 расм. Тадқиқот гуруҳлари бўйича беморларнинг тақсимланиши (n=236)

Чурра турлари бўйича (L.M. Nyhus таснифи) гуруҳлар тақсимоти 1-жадвалда кўрсатилган. Қийшиқ чов чурраларининг умумий сони 176 тани ташкил этиб, бу барча кузатувларнинг 74,6 фоизига тўғри келади. III А турдаги чурралар (тўғри чов чурралари) 60 нафар беморда (25,4%) кузатилган. Қайта юзага келган чов чурралари 19 ҳолатда аниқланди, бу умумий танланманинг 8,0 фоизини ташкил этади.

1 жадвал.

L.M. Nyhus чурра таснифи бўйича чов чурраларининг тақсимланиши

Ўрганилаётган гуруҳлар		Чурра турлари					Жами чурралар
		I хил	II хил	III хил		IVB	
				ША	ШВ		
Таққослаш гуруҳи	Жирар-Спасокукотский-Кимбаровский бўйича	3	15	-	-	-	18
	Постемпский бўйича		26	7	15	3	51
	Lichtenstein бўйича		22	14	9	12	57
Асосий гуруҳ	TAPP		33	37	2	4	76
	TEP		32	2			34
Жами		3	128	60	26	19	236
%		1,3	54,2	25,4	11,0	8,0	100,0

Беморларнинг асосий гуруҳида чов герниоаллопластикаси фақат эндовидеохирургик усулда амалга оширилди.

Асосий гуруҳдаги 76 нафар беморга (69,1%) TAPP усули билан герниоаллопластика ўтказилди. Ушбу жарроҳлик амалиётини танлашда ички чов ҳалқасининг ўлчами, L.M. Nyhus таснифига кўра чов чуррасининг тури, беморларнинг тана тузилиши хусусиятлари, шунингдек қорин бўшлиғида чандиқланиш жараёнининг мавжудлиги каби омиллар инобатга олинди. Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, ушбу кичик гуруҳдаги 76 нафар бемор орасида 22 нафарида (28,9%) икки томонлама чов чурралари аниқланган. Бундай ҳолатда TAPP усулини қўллаш афзаллик қилади, чунки TEP усули билан операцияни ўтказиш техник чекловлар ва имкониятсизлик туфайли бундай вазиятларда мумкин эмас.

ТАШП операцияси лапароскопик ускуналардан фойдаланган ҳолда умумий эндотрахеал наркоз остида ўтказилади. Бемор операция столига чалқанча ётқизиблиб, бироз Тренделенбург ҳолатига (боши пастга туширилган) келтирилади. Бу эса қориннинг пастки қисмларидан ичак қовузлоқларининг силжишини таъминлайди ва чов соҳасининг кўринишини яхшилайди.

2 расм. Вереш игнасини киритиш ва пневмоперитонеум қўйиш

3 расм. «Visiport™» (Covidien) оптик троакари ёрдамида киндик атрофи соҳасида эркин қорин бўшлиғига кириш

1. Операцион киришни яратиш ва троакарларни қўйиш.

Қорин бўшлиғи карбонат ангидрид гази билан шиширилгандан сўнг (қорин бўшлиғидаги босим - 12-14 мм симоб устуни), киндик атрофи орқали 10 мм оптик троакар киритилади. Бундан ташқари, қўз назорати остида ёнбош соҳаларнинг ҳар икки томонига 5 миллиметрлик иккита ишчи троакар ўрнатилади (2-3 расмлар).

2. Диагностик лапароскопия (4 расм).

L.M. Nyhus таснифига кўра чурранинг тури ва жойлашувини аниқлаш, анатомик кўрсаткичларни баҳолаш ҳамда ёндош патологияларни истисно этиш мақсадида иккала томондан чов соҳалари синчиклаб кўздан кечирилади.

4 расм. Диагностик лапароскопия

3. Қорин пардасини кесиш ва қорин парда олди бўшлиғини шакллантириш (5 расм).

5 расм. Қорин пардасини кесиш ва қорин парда олди бўшлиғини шакллантириш

Латерал киндик бурмасининг медиал чеккаси бўйлаб қорин пардаси 5-7 см узунликда бўйлама кесилади. Қорин парда варағи қатламма-қатлам, тўмтоқ ва ўткир усулда мобилизация қилиниб, қорин парда олди бўшлиғи очилади. Бу жараёнда қуйидаги анатомик тузилмалар аниқланади: қорин усти пастки қон томирлари, симфиз, чов оралиғи, уруғ тизимчаси, ташқи ва ички ҳалқалар, ретропубик бўшлиқ (Ретциус бўшлиғи) ҳамда латерал бўшлиқ (Богрос бўшлиғи).

4. Чурра қопининг ажралиши (6 расм).

6 расм. Чурра қопининг ажралиши

Чурра халтаси аниқланади ва эҳтиёткорлик билан ажратиб олинади. Қийшиқ чуррада уруғ тизимчаси элементларидан, тўғри чуррада эса чов каналининг орқа деворидан мобилизация қилиниб, ажратиб олинади. Сирпанувчи ёки қайта юзага келган чурра мавжуд бўлса, янада нозикроқ диссекция амалга оширилади. Зарурат туғилганда, чурра халтаси боғланади ва кесилади.

5. Тўрсимон эндопротез имплантацияси (7 расм).

7 расм. Тўрсимон эндопротез имплантацияси

Шакланган қорин олди бўшлиғига камида 10×15 см ўлчамли полипропилен ёки композит тўрсимон имплант жойлаштирилади. Бунда барча потенциал чурра йўллари (ички чов ҳалқаси, Гесселбах учбурчаги ва сон ҳалқаси) албатта тўлиқ қопланиши шарт.

TARP усулида герниоаллопластикани амалга оширишда тўрли имплантатни маҳкамлаш нуқталарининг анатомик хусусиятларини ҳисобга олиш жуда муҳимдир. Фиксация элементларининг нотўғри жойлашуви операциядан кейинги даврда турли интенсивликдаги оғриқ синдромининг ривожланишига, шунингдек, йирик эпигастрал томирларнинг шикастланиши туфайли операция пайтида қон кетишига олиб келиши мумкин. Бундан ташқари, тромбофлебитик асоратлар, ёрқок шиши ва репродуктив функциянинг бузилиши юзага келиши мумкин. Бу айниқса, уруғ йўли ўтадиган жойда имплантатни степлер билан маҳкамлаш пайтида содир бўлиши эҳтимоли юқори (8 расм).

Ушбу ҳолат операциядан кейинги асоратлар хавфини камайтиришга ва чов соҳасининг анатомик ҳамда функционал яхлитлигини сақлашга эришиш мақсадида маҳкамлаш нуқталарини эҳтиёткорлик билан ва аниқ танлаш зарурлигини таъкидлайди. Шу билан бирга, имплантатни маҳкамлаш нуқталарининг анатомик ва функционал хусусиятларини қатъий ҳисобга олиш керак (9 расм), чунки нотўғри жойлаштириш операциядан кейинги бир қатор жиддий асоратларнинг ривожланишига олиб келиши мумкин. Хусусан, фиксация жойини нотўғри танлаш атрофдаги тўқималарнинг ишемиясига, асаб тузилмаларининг шикастланишига ва кейинчалик сурункали оғриқ синдромининг шаклланишига, шунингдек, микротсиркуляциянинг бузилишига олиб келиши мумкин, бу эса битиш жараёнига салбий таъсир кўрсатади.

8 расм. Ўнг томондаги тўғри чов чурраси (қорин бўшлиғи томонидан кўриниши, қорин пардаси ажратиб олинган): 1 – қориннинг тўғри мускули; 2- чурра тешиги; 3- чов бойлами; 4- қовсуяги; 5- уруғ йўли; 6- пастки эпигастрал томирлар (артерия ва вена)

9 расм. Ўнг томондаги тўғри чов чурраси (қорин бўшлиғи томонидан кўриниши, қорин пардаси ажратиб олинган): 7- тўғри маҳкамлаш нуқталари.

Уруғ йўли ва йирик қон томир тузилмаларига яқин жойлашган соҳага алоҳида эътибор қаратиш керак, чунки бу ерда шикастланиш эҳтимоли юқори бўлиб, операциянинг функционал натижаларига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин. Шу сабабли, операциядан олдинги батафсил режалаштириш ва фиксация техникасига аниқ риоя қилиш жарроҳлик аралашувининг энг яхши натижаларини таъминлаш ва асоратлар хавфини камайтиришнинг асосий омиллари ҳисобланади.

6. Қорин пардасининг ёпилиши (10 расм).

10 расм. Қорин пардасининг ёпилиши

Имплант ўрнатилгандан сўнг, қорин пардаси узлуксиз сўриладиган ип билан тикилади ёки махсус елим ёрдамида зичланади. Бу эса имплантнинг қорин бўшлиғи аъзолари билан алоқага киришишини олдини олади ва операциядан кейинги асоратлар хавфини камайтиради.

7. Операцияни яқунлаш.

Операция майдони пухта кўриб чиқилади, асбоблар олиб ташланади, карбонат ангидрид гази чиқариб юборилади ва тери тешиклари тикилади. Бемор операция хонасида ёки уйғониш хонасига ўтказилгандан кейин ҳушига келади.

Асосий гуруҳнинг 34 (30,9%) нафар беморларида чов каналининг орқа девори ТЕР усулида пластика қилинган. Шунга таъкидлаш керакки, улардан 26 бемор (76,5%) анамнезида қорин бўшлиғи ва кичик тос аъзоларида жарроҳлик аралашувлари бўлган. Қорин бўшлиғида яққол ифодаланган битишма жараёни туфайли ТЕР усули афзал кўрилди, чунки бу усул асоратлар, айниқса бўшлиқ аъзоларининг шикастланиш хавфини камайтирган ҳолда операцияни бажариш имконини берарди. Шу билан бирга, ушбу кичик гуруҳнинг 5 нафар беморида (14,7%) париетал қорин пардасининг тасодифан очилиши сабабли конверсия зарурияти юзага келди, натижада операция ТАРР усули бўйича давом эттирилди.

ТЕР усулининг асосий афзаллиги шундаки, чурра нуқсонининг бутунлигини тиклаш билан қорин парда олди бўшлиғига жойлаштириладиган тўрсимон имплантатни маҳкамлаш зарурати йўқ. Бу эса ТАРР усулига хос бўлган, имплантатни нотўғри маҳкамлаш билан боғлиқ бир қатор асоратларнинг олдини олади. ТЕР усулида қўлланиладиган тўлиқ экстраперитонеал кириш операциядан кейинги асоратлар хавфини сезиларли даражада камайтиради. Шу билан бирга, ушбу усулда операция майдонининг чекланганлиги техник қийинчиликларни келтириб чиқаради. Бу ҳолат париетал қорин парданинг 14,7% ҳолларда шикастланиши ва ТАРР усулига ўтиш зарурати билан тасдиқланади.

ТЕП операцияси чов каналига тўлиқ қорин бўшлиғидан ташқари кириш усули бўлиб, кам шикастли герниопластика методи ҳисобланади. Бу операция умумий эндотрахеал наркоз остида бажарилади.

1. Беморнинг ҳолати ва операциядан олдинги тайёргарлик

Ичак қовузоқларини краниал силжитиш орқали анатомик визуализацияни яхшилаш учун бемор операция столига бироз Тренделенбург (30°) билан чалқанча ётқизилади. Антисептик ишлов бериш ва операция майдонини стерил қоплаш амалга оширилади.

2. Қорин пардадан ташқари кириш йўлини яратиш

Терини бирламчи кесиш 1,5-2 см узунликда киндикдан пастроқда амалга оширилади. Ушбу кириш орқали қорин парда олди бўшлиғига тўғридан-тўғри визуал назорат остида баллон-диссекторли обтуратор киритилади ёки қорин парданинг париетал варағигача тўқималарнинг қаватма-қават тўмтоқ диссекцияси амалга оширилади (11 расм). Баллон жойлаштирилгандан кейин, операция майдонини ҳосил қилиш учун у шиширилади. Диссекция яқунлангач, баллон олиб ташланади ва айнан шу йўлдан лапароскоп учун 10 миллиметрлик троакар киритилади.

11 расм. Баллон-диссекторли обтураторни киритиб, қорин пардаси париетал варағигача тўқималарни қаватма-қават тўмтоқ усулда ажратиш.

3. Ишчи троакарларни ўрнатиш (12 расм)

Кўриш назорати остида параректал ёки чов соҳалари орқали қорин олди бўшлиғига иккита кўшимча 5 миллиметрлик троакар ўрнатилади. Бўшлиқнинг шаклланиши 10-12 мм симоб устуни босимидаги карбоксиперитонеум ёрдамида амалга оширилади.

12 расм. Ишчи троакарларни ўрнатиш.

4. Диссекция ва анатомик ориентация (13 расм).

Қорин парда олди ёғ тўқимасининг босқичма-босқич диссекцияси асосий анатомик мўлжалларни аниқлаш билан амалга оширилади: қов симфизи, Ретциус бўшлиғи, қорин усти пастки қон томирлари, уруғ тизимчаси, чов оралиғи, ён чуқурча ва чурра дарвозаси. Чурра нуқсонининг тури ва жойлашуви аниқланади (тўғри, қийшиқ, сон чурраси ва бошқалар).

13 расм. Диссекция ва анатомик ориентация.

5. Чурра халтасининг ажратилиши (14 расм).

Қийшиқ чурраларда чурра халтасини уруғ тизимчаси элементларидан мобилизация қилиш ва эҳтиёткорлик билан ажратиш, сўнгра уни қорин пардаси олди бўшлиғига жойлаштириш амалга оширилади. Тўғри ва сон чурраларида эса, одатда, халтани олиб ташлаш шарт эмас - фақат уни жойига қайтариш бажарилади.

14 расм. Чурра халтасининг ажратилиши.

6. Тўрсимон эндопротез имплантацияси (15 расм).

Ҳосил қилинган қорин пардадан ташқари бўшлиққа камида 10×15 см ўлчамли полипропилен ёки композит имплант жойлаштирилади. Бунда барча эҳтимолий чурра дарвозалари: медиал, латерал ва сон дарвозалари тўлиқ ёпилиши шарт. Тўр одатда ўз-ўзидан маҳкамланадиган қоплама, клипслар ёки елим ёрдамида мустаҳкамланади. Бироқ, кўп ҳолларда маҳкамлашсиз усулни қўллаш ҳам мумкин (етарли даражада қоплаш ва бўшлиқ конфигурацияси таъминланган тақдирда).

15 расм. Тўрсимон эндопротез имплантацияси.

7. Операцияни яқунлаш

Тўр тўлиқ ўрнатилгандан ва гемостаз назорат қилингандан сўнг, карбонат ангидрид гази чиқарилади, троакарлар олиб ташланади ва яралар қават-қават тикилади. Тери чоклари косметик усулда бажарилади.

ТЕП усули муҳим афзалликка эга: қорин бўшлиғига киришнинг йўқлиги битишма жараёни ва операциядан кейинги эрта асоратлар хавфини камайтиради. Бу усул айниқса ёш беморларда, икки томонлама ёки такрорий чурраси бор шахсларда, шунингдек имплантнинг қорин бўшлиғи аъзолари билан алоқасидан қочиш зарур бўлган ҳолатларда афзалроқдир.

Тадқиқот натижалари. Тадқиқотимиз доирасида эндовидеохирургик ва очик аралашувлар давомийлигини қиёсий баҳолаш амалга оширилди. Шунини таъкидлаш керакки, операция вақти асосан жарроҳнинг профессионаллик даражаси ва клиник тажрибаси билан белгиланади. Шунга қарамай, айрим ҳолларда эндовидеохирургик аралашувларнинг давомийлиги очик операцияларга нисбатан узоқроқ бўлишига қарамасдан, лапароскопик усуллар қўлланилганда даволашнинг умумий сифати ва клиник натижалар анча қулай бўлиб чиқди.

Шундай қилиб, ТАРР усулини қўлаганда операциянинг ўртача давомийлиги $52,4 \pm 0,8$ дақиқани, ТЕП усулини қўлаганда эса $45,3 \pm 3,8$ дақиқани ($p < 0,001$) ташкил этди. Бу 16-расмда акс эттирилган. Вақт бўйича статистик жиҳатдан сезиларли фарқ мавжуд бўлишига қарамай, ҳар иккала усул ҳам юқори самарадорлик, операция давомидаги асоратларнинг минимал даражаси ва муолажанинг яхши ўтказилишини намоён этди.

16 расм. Операция давомийлигининг қиёсий кўрсаткичлари (дақиқа)

Шундай қилиб, эндовидеохирургик аралашувлар, барча техник босқичларга риоя қилинган ва жарроҳ етарли малакага эга бўлган тақдирда, операциядан кейинги оғриқ синдромига камайтириш, беморларнинг тезроқ тикланиши ва операциядан кейинги дастлабки даврдаги ҳаёт сифатини ошириш нуқтаи назаридан афзал ҳисобланади.

2-жадвалдаги маълумотлар таҳлили асосий ва таққослаш гуруҳлари ўртасида операциядан кейинги эрта асоратлар частотасида сезиларли фарқ мавжудлигини кўрсатмоқда. Жумладан, асосий гуруҳда жароҳат асоратларининг умумий частотаси 6,4 %ни ташкил этган бир пайтда, таққослаш гуруҳида бу кўрсаткич 19,8 %га етган. Ушбу маълумотлар герниопластиканинг замонавий кам инвазив усулларини қўллаш натижасида асоратлар хавфи анча пастлигини ишончли тарзда тасдиқламоқда.

2 жадвал.

Чов герниопластикасидан кейинги эрта асоратлар

Кўрсаткич	Ўрганилаётган гуруҳлар										Жамио (n=236)	
	Таққослаш гуруҳи						Асосий гуруҳ					
	Жирар- Спасокукотский- Кимбаровский бўйича (n=18)		Постемпский бўйича (n=51)		Lichtenstein бўйича (n=57)		ТАРР (n=76)		ТЕР (n=34)			
	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%		
Ёрғоқ ва мойк шиши	1	5,5	2	3,9	2	3,5	-	-	-	-	5	2,1
Жароҳатнинг тери ости гема- томаси	1	5,5	1	1,9	1	1,7	-	-	1	2,9	4	1,7
Ёрғоқ гематомаси	1	5,5	2	3,9	1	1,7	3	3,9	1	2,9	8	3,4
Жароҳатдан қон кетиши	-	-	1	1,9	-	-	-	-	-	-	1	0,4
Инфилтрат	-	-	1	1,9	-	-	-	-	-	-	1	0,4
Серома	-	-	-	-	5	8,8	2	2,6	-	-	7	2,9
Жароҳатнинг йиринглаши	-	-	1	1,9	2	3,5	-	-	-	-	3	1,3
Травматик орхит	-	-	1	1,9	1	1,7	-	-	-	-	2	0,8
Орхоэпидидимит	-	-	1	1,9	-	-	-	-	-	-	1	0,4
Жами асоратлар	3	16,7	10	19,6	12	21,0	5	6,6	2	5,9	32	13,5
Асоратланган беморлар сони	2	11,1	7	13,7	8	14,0	4	5,3	2	5,9	23	9,7
Тадқиқот гу- руҳларида жами асоратлар	25		19,8		7		6,4					

Операциядан 3 йил ўтгач, чов ауто- ва аллогерниопластикасини бошдан кечирган 236 беморнинг 180 тасида (76,3%) узоқ муддатли натижалар таҳлили ўтказилди. Узоқ вақт давомида кузатилган 180 нафар беморнинг 10 нафариди (5,5%) чов чуррасининг қайта юзага келиши аниқланди. Бунда таққослаш гуруҳида касалликнинг қайтарилиш даражаси 9,8% ни (9 бемор) ташкил этган бўлса, асосий гуруҳда бу кўрсаткич атиги 1,1% га (1 бемор) тенг бўлди (3 жадвал).

ТАРР ва ТЕР эндовидеохирургик усулларини қўллаш чов чуррасининг қайта юзага келиш частотасини 9,8 фоиздан 1,1 фоизгача сезиларли даражада камайтиришга имкон берди. Асосий гуруҳдаги ягона қайта юзага келиш ҳолати ТАРР операциясидан сўнг бир беморда кузатилди. Бу ҳолат беморнинг гиперстеник тана тузилиши ва чурра нуқсонининг тўрсимон протез билан тўлиқ ёпилмаганлиги билан боғлиқ эди.

Операциядан кейинги узок даврда қоникарсиз натижалар частотаси

Узоқ муддатли натижа кўрсаткичи	Ўрганилаётган гуруҳлар					Жами (n=180)
	Таққослаш гуруҳи			Асосий гуруҳ		
	Жирар-Спасокукотский-Кимбаровский бўйича (n=15)	Постемпский бўйича (n=36)	Lichtenstein бўйича (n=41)	TAPP (n=59)	TEP (n=29)	
Рецидив	4 (26,7%)	3 (8,3%)	2 (4,9%)	1 (1,7%)	0	10 (5,5%)

Хулосалар. Ўтказилган тадқиқот шуни кўрсатдики, ушбу усулларни қўллаш натижасида операциядан кейинги эрта асоратлар частотаси очик усулларга нисбатан 19,8 фоиздан 6,4 фоизгача сезиларли даражада камайган. Ушбу ёндашувларнинг минимал инвазивлиги ва юқори физиологик хусусиятлари операциядан кейинги тикланиш жараёнининг янада қулай кечишини таъминлайди, шунингдек эркаларнинг репродуктив функциясига салбий таъсир кўрсатиш хавфини пасайтиришга ёрдам беради. Бундан ташқари, операциядан кейинги узок муддатли даврда касалликнинг қайта юзага чиқиш частотаси 9,8 фоиздан 1,1 фоизгача сезиларли даражада камайиши кузатилган. Бу эса чов чурраларини жарроҳлик усулида даволаш амалиётига замонавий кам инвазив ва модификацияланган очик усулларни жорий этишнинг юқори самарадорлиги ва клиник жиҳатдан мақсадга мувофиқлигини яққол кўрсатади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Акимов ВП, Крикунов ДЮ, Паршин ДС, Михайличенко ВЮ, Тоидзе ВВ, Чургулиа МЗ. Возможности использования клеевого метода фиксации сетчатого импланта при лапароскопическом лечении паховых грыж. Таврический медико-биологический вестник. 2018;21(1):7-14.
2. Мавлянов ШХ и др. Наша тактика в лечении ущемленных паховых грыж у детей. Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии. 2020;10(S):99-.
3. Махрамов УТ, Набиев ББ. Хирургическое лечение больных с ущемленными вентральными грыжами: требование к выполнению (обзор литературы). Достижения науки и образования. 2022(4 (84)):84-91.
4. Махрамов УТ, Набиев ББ. Хирургия осложненных грыж передней брюшной стенки (обзор литературы). Достижения науки и образования. 2022(4 (84)):91-6.
5. Мирходжаев ИА, Комилов СО. Оптимизация хирургического лечения паховых грыж. Биология и интегративная медицина. 2018(4):83-91.
6. Рахманов К, Хужамов О, Давлатов С, Хамдамов Б, Янченко С, Абдуллаева Н, Джалилова З. Innovative aspects of open inguinal hernia surgery: reducing complications and preventing recurrences. Неонатология, хирургия та перинатальна медицина. 2025 Jul 16;15(2 (56)):150-62.
7. Стрижелецкий В. В., Рутенбург Г. М., Гуслев А. Б. Эндовидеохирургическая пластика паховых грыж //Тихоокеанский медицинский журнал. – 2009. – №. 2 (36). – С. 19-27.
8. Хужамов О, Усмонкулов М, Атоева М, Давлатов СС. Новый способ ненатяжной герниоаллопластики при паховых грыжах. Наука и инновация. 2024 Oct 31;2(33):109-11.
9. Хужамов ОБ, Газиев КУ, Хамдамов ИБ. Паховые грыжи: новые аспекты этиопатогенеза и лечения. Вопросы науки и образования. 2022(5 (161)):24-49.
10. Хужамов ОБ, Идиев ОЭ. Хирургическое лечение паховых грыж (обзор литературы). Достижения науки и образования. 2022(4 (84)):64-72.
11. Bittner JG, Clingempeel NL. Hernia repair in the United States: current situation and trends. The Art of Hernia Surgery: A Step-by-Step Guide. 2018:115-22.
12. Davlatov S, et al. Inguinal Hernia: Modern Aspects of Etiopathogenesis And Treatment. International Journal of Pharmaceutical Research (09752366). 2020 Jul 2.
13. Imangazinov SB, Kairkhanov EK, Kazangapov RS. Postoperative ventral hernias. Postoperative ventral hernia. Surgery and prevention of wound complications. Literature review. Literature review. Science & Healthcare. 2019(1):29-41.

Иқтибос учун: Хашимов Р.У., Ризаев Ж.А., Рахманов К.Э. Чов чурраларини даволашда эндовидеохирургик усуллар // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 5(19). – Б. 503–513. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17222073>